

**MODELAGEM DA
PROFUNDIDADE
ÓPTICA DE AEROSSÓIS
COM INTEGRAÇÃO DE
DADOS MODIS TERRA
E BRAMS POR
APRENDIZADO DE
MÁQUINA:
ESTADO DE
GOIÁS E
DISTRITO
FEDERAL**

PPGTGS

LaMCAD

BRAMS

MODELAGEM DA PROFUNDIDADE ÓPTICA DE AEROSSÓIS COM INTEGRAÇÃO DE DADOS MODIS TERRA E BRAMS POR APRENDIZADO DE MÁQUINA: ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL

Jackeline Ribeiro Figueredo¹; Regina Célia Bueno da Fonseca¹; Édipo Henrique Cremon¹;
Karla Maria Longo de Freitas²; Gabriel Pereira³; Nilton Manuel Évora do Rosário⁴;
Valter Oliveira⁵; Mateus Ferreira e Freitas⁶; Thiago Augusto Mendes¹.

Resumo

A presença de aerossóis atmosféricos afeta diretamente a qualidade do ar e o balanço radiativo, especialmente em regiões com emissões intensas por queimadas. Este relatório técnico aborda a estimativa da profundidade óptica de aerossóis (AOD) em áreas influenciadas por queimadas, utilizando o produto MODIS (*Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*) Atmosfera Nível 3 (L3), versão 6.1, do satélite TERRA da NASA (*National Aeronautics and Space Administration*), com resolução espacial de 5,5 km e temporal diária. O BRAMS (*The Brazilian developments on the Regional Atmospheric Modeling System*), versão 6.0, é um modelo de previsão meteorológica amplamente aplicado em pesquisa e previsão operacional na América do Sul. O objetivo central é melhorar os parâmetros AOD e PM_{2.5} estimados pelo BRAMS com base em dados do produto MODIS, elevando a qualidade das projeções para monitoramento atmosférico. A análise utilizou uma amostra de 500 mil registros de oito dias de setembro de 2024, integrando variáveis meteorológicas como temperatura, pressão, radiação solar, vento, PM_{2.5} e monóxido de carbono. Foram aplicados quatro algoritmos de regressão: *Random Forest*, XGBoost, LightGBM e regressão linear. O *Random Forest* apresentou o melhor desempenho, com a métrica R^2 (0,8144) e menores valores de RMSE (0,1844) e MAE (0,0958), ajustando bem picos de emissão e oscilações diárias. As variáveis simuladas (*aot500*, *aot550*), PM_{2.5} e CO foram as mais relevantes para qualificar as estimativas do AOD com base nos dados MODIS.

Palavras-chave: qualidade do ar, queimadas, sensoriamento remoto.

¹ Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade (PPGTGS), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) — Câmpus Goiânia.

² Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

³ Universidade Federal de São João Del-Rei.

⁴ Universidade Federal de São Paulo.

⁵ Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais — Cachoeira Paulista, SP, Brasil.

⁶ Laboratório Multiusuário de Computação de Alto Desempenho (LaMCAD), Universidade Federal de Goiás (UFG).

1. INTRODUÇÃO

O monitoramento de qualidade do ar é relevante, pois mensura as concentrações dos poluentes atmosféricos e gera dados históricos sobre as condições locais da qualidade do ar (Vormittag, 2021). A presença de aerossóis atmosféricos afeta diretamente a qualidade do ar, o balanço radiativo terrestre e, conseqüentemente, a saúde pública e o clima regional. Em regiões tropicais sujeitas a queimadas, como o bioma Cerrado brasileiro, a emissão de material particulado fino intensifica episódios críticos de poluição, tornando indispensável o monitoramento preciso da profundidade óptica de aerossóis (AOD). Estimar corretamente a AOD é essencial para prever impactos da poluição, subsidiar políticas públicas e orientar estratégias de controle ambiental em áreas vulneráveis a fontes difusas de poluentes.

Diversos estudos nacionais e internacionais têm avançado no entendimento da profundidade óptica de aerossóis, combinando sensoriamento remoto, modelagem numérica e algoritmos de aprendizado de máquina (Rosário, 2011; Lyapestin et al., 2018; Hubanks et al., 2019; Handschuh et al., 2024; Shen et al., 2024). No Brasil, o Sistema Brasileiro de Modelagem Regional da Atmosfera⁷ (BRAMS) é uma das principais ferramentas operacionais para previsão de variáveis meteorológicas e de qualidade do ar, sendo aplicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em diferentes escalas (Longo *et al.*, 2013; Rosário, 2011).

No entanto, previsões realizadas exclusivamente pelo modelo BRAMS podem apresentar limitações relacionadas a incertezas nos inventários de emissões, na representação dos processos de transporte e remoção de partículas e na própria resolução espacial. Para reduzir essas incertezas, dados de sensores orbitais como o *Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer*⁸ (MODIS), a bordo dos satélites TERRA e AQUA, têm sido incorporados como fonte de calibração e validação. O produto atmosférico do MODIS fornece medições diárias de profundidade óptica com cobertura quase global e alta resolução, sendo processado pelo algoritmo MAIAC⁹, que amplia a detecção mesmo em condições de fumaça ou cobertura de nuvens (Hubanks *et al.*, 2019; Lyapustin *et al.*, 2018).

Apesar desses avanços, ainda persiste a necessidade de métodos que integrem de forma eficiente dados de satélite e variáveis simuladas, aplicando técnicas modernas de

⁷ O BRAMS (*Brazilian Regional Atmospheric Modeling System*) é um modelo numérico para previsão meteorológica e de qualidade do ar, desenvolvido para simulações atmosféricas regionais. Disponível em: <https://cempa.ufg.br/p/39922-brams>. Acesso em: 28 jun. 2025.

⁸ Mais informações em: <https://modis.gsfc.nasa.gov/>. Acesso em: 28 jun. 2025.

⁹ O algoritmo MAIAC (*Multi-Angle Implementation of Atmospheric Correction*) processa produtos MODIS com correção atmosférica multitemporal. Disponível em: <https://modis-land.gsfc.nasa.gov/MAIAC.html>. Acesso em: 28 jun. 2025.

aprendizado de máquina para corrigir lacunas, suavização excessivas ou subestimações comuns nos modelos numéricos operacionais. No Cerrado, em particular, essa abordagem ainda é pouco explorada, diferentemente de outras regiões onde o uso combinado de dados orbitais e modelagem estatística já se consolidou (Hands Schuh *et al.*, 2024; Shen *et al.*, 2024).

Diante dessa lacuna, este estudo tem como objetivo aprimorar a estimativa da profundidade óptica de aerossóis (AOD em inglês *Aerosol Optical Depth*) e do material particulado fino (PM_{2,5}) gerados pelo Sistema Brasileiro de Modelagem Regional da Atmosfera (BRAMS), utilizando como referência dados observacionais do produto atmosférico MODIS TERRA. Para isso, a metodologia integra dados de sensoriamento remoto, variáveis meteorológicas simuladas e algoritmos de regressão supervisionada (*Random Forest*, *XGBoost*, *LightGBM* e regressão linear), aplicados a uma amostra de 500 mil registros do Estado de Goiás e Distrito Federal, referentes ao período de 1º a 8 de setembro de 2024, época marcada por alta ocorrência de queimadas na região Centro-Oeste do Brasil. A parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Centro de Monitoramento do Cerrado (CEMPA Cerrado) viabilizou a obtenção e o processamento das bases de dados.

2. METODOLOGIA

2.1 Base de Dados

O conjunto de dados analisado compreende o período de oito dias consecutivos (1º a 8 de setembro de 2024), coincidindo com o final da estação seca de inverno, que se estende de abril a setembro na região Centro-Oeste do Brasil, com recorte específico para o estado de Goiás. Durante esse intervalo, o ar permanece extremamente seco, com umidade relativa reduzida, favorecendo a ocorrência de queimadas que elevam a concentração de material particulado fino na atmosfera. Esse contexto intensifica a importância do monitoramento da profundidade óptica de aerossóis (AOD). Para isso, foram integradas informações derivadas dos arquivos do sensor MODIS TERRA, obtidas por meio do produto de profundidade óptica média em terra e oceano (*optical_depth_land_and_ocean_mean*), classificadas conforme o parâmetro de função de qualidade terra-oceano (*land_ocean_quality_flag_mode*), o qual indica a confiabilidade da detecção do pixel, com valores variando de 0 a 3.

Esses dados foram disponibilizados por meio de parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Centro de Monitoramento do Cerrado (CEMPA-Cerrado) e o Programa de Pós-Graduação Mestrado em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade do Instituto Federal de Goiás (IFG).

A base contemplou cerca de 500 mil registros abrangendo o Estado de Goiás, localizado na região Centro-Oeste do Brasil, distribuídos em resoluções espacial (5,5 km) e temporal diária, garantindo amostra representativa para períodos críticos de emissão atmosférica. Essa integração MODIS–BRAMS amplia a robustez do monitoramento, servindo como fonte de calibração para ajustar projeções numéricas do modelo BRAMS em condições de elevada emissão por queimadas.

As variáveis simuladas pelo modelo BRAMS incluíram os seguintes parâmetros meteorológicos: Pressão ao nível médio do mar (*sea_press*) e pressão de superfície (*sfc_press*), relevantes para avaliar a estrutura vertical da atmosfera; Temperatura média a 2 metros (*t2mj*) e temperatura do ar em °C (graus Celsius) (*tempc*), permitindo verificar camadas de estabilidade térmica superficial; Radiação solar de onda curta (*rshort*), fundamental para estimativas de balanço energético e processos de fotodegradação; Componente zonal do vento a 10 metros (*u10mj*) e componente meridional do vento a 10 metros (*v10mj*), fundamentais para avaliar dispersão e transporte de poluentes; Médias vetoriais do vento em camadas superiores (*ue_avg* e *ve_avg*), que complementam a descrição da circulação atmosférica; Umidade relativa (*rh*), parâmetro diretamente relacionado à higroscopicidade das partículas e formação de aerossóis secundários; Profundidade óptica estimada a 500 nm (*aot500*) e profundidade óptica estimada a 550 nm (*aot550*), calculadas pelo *BRAMS* em comprimentos de onda próximos aos do MODIS, utilizadas como preditores de referência para comparação; Monóxido de carbono (*co*), fonte estimada de CO (*co_src*) e material particulado fino (*pm25*) — todos diretamente associados à atividade de queimadas.

2.2 Pré-processamento e Limpeza

Inicialmente, valores extremos foram substituídos por *NaN*, e linhas incompletas foram removidas. A extração do dia de cada registro foi realizada com base no nome do arquivo, padronizado no formato *YYYYMMDD*. Essa codificação permitiu agrupar as médias diárias para verificação de tendências temporais. A variável categórica de qualidade foi convertida para tipo *category*, facilitando a análise exploratória e filtragem por nível de qualidade do pixel MODIS.

2.3 Configuração dos Modelos

O *Machine Learning* (ML) é um subconjunto da inteligência artificial (IA). Tem como objetivo ensinar computadores a aprender com os dados e a melhorar a experiência. No

ML, os algoritmos são treinados para identificar padrões e correlações em grandes conjuntos de dados, para tomar as melhores decisões e fazer previsões com base em análises.

O ML é composto por diferentes modelos que usam várias técnicas algorítmicas. Dependendo da natureza dos dados e do resultado desejado, um dos quatro modelos de pode ser utilizado: supervisionado e não supervisionado. Em cada um desses modelos, uma ou mais técnicas algorítmicas podem ser aplicadas em relação aos conjuntos de dados em uso e aos resultados desejados (Alpaydin, 2021). Existem diversas linguagens de programação utilizadas em ML, por exemplo, R, Python e Julia.

Para este estudo, foi utilizada a linguagem Python (Versão 3.12.1), o editor Visual Studio Code (Versão 1.101.2) e o Sistema Operacional Debian GNU/Linux 12 (Bookworm), e foram configurados quatro algoritmos de aprendizado de máquina: *Random Forest*, *XGBoost*, *LightGBM* e Regressão Linear Múltipla. Cada modelo foi treinado com 80% dos dados, reservando-se 20% para teste. Os parâmetros dos métodos *ensemble* foram ajustados com profundidade máxima de árvores controladas ($max_depth = 6$ para *XGBoost* e *LightGBM*) e número de estimadores igual a 200 ($n_estimators = 200$). A escolha de técnicas baseadas em *ensemble* visou explorar interações não lineares entre variáveis, reduzir o *overfitting* e melhorar a capacidade de generalização.

2.4 Avaliação e Métricas

As métricas de desempenho incluíram o Coeficiente de Determinação (R^2), a Raiz do Erro Quadrático Médio (*RMSE*) e o Erro Absoluto Médio (*MAE*). O R^2 mede a proporção da variância explicada pelo modelo, enquanto *RMSE* e *MAE* quantificam magnitudes absolutas de erro, facilitando a comparação. As análises foram reforçadas por visualizações específicas para avaliar a dispersão de resíduos, alinhamento dos valores estimados e comportamento frente a *outliers*.

2.5 Visualização e Exportação

O *script* gerou uma matriz de correlação, indicando relações entre variáveis. O *boxplot* apresentou a distribuição da profundidade óptica de aerossóis (AOD) observada em função do modo de qualidade terra-oceano (*land_ocean_quality_flag_mode*). O gráfico de dispersão comparou a profundidade óptica simulada a 550 nm (*aot550*) com a profundidade óptica observada. Para cada modelo, foram criados gráficos de comparação entre valores reais e previstos, além de séries temporais com médias diárias. A tabela de métricas consolidadas foi exportada em formato CSV.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A interpretação dos resultados parte da aplicação cuidadosa do script *Python* que consolidou informações simuladas do modelo BRAMS com as observações orbitais do sensor MODIS TERRA. No bloco inicial, foi realizada a leitura integral do arquivo, a substituição de valores extremos comuns a *outputs* numéricos de modelos meteorológicos e a limpeza de registros inconsistentes. Assim, garantiu-se uma base amostral sólida, abrangendo o período dos dias 1 a 8 de setembro de 2024 — fase marcada por elevadas concentrações de partículas devido à intensidade das queimadas sazonais na região Centro-Oeste:

```
python
CAMINHO_ARQUIVO = "{caminho dos dados}"
df = pd.read_csv(CAMINHO_ARQUIVO)
df.replace(9.969209968386868e+36, np.nan, inplace=True)
df.dropna(inplace=True)
```

O cálculo das estatísticas descritivas, estruturado em:

```
python
stats = df.describe().T
```

A Tabela 1 apresenta o resumo estatístico das variáveis analisadas. Observa-se que o PM_{2,5} teve média de 6,72 µg/m³, desvio de 11,81 e picos acima de 700 µg/m³, indicando emissões extremas compatíveis com queimadas localizadas. As variáveis de pressão (*sea_press* e *sfc_press*) mantiveram-se estáveis, com valores médios em torno de 1017 hPa e baixa dispersão, o que confirma o padrão de estabilidade atmosférica na transição do período seco para o início do período chuvoso. Já a variável *co* apresentou média de 144 ppb, com máximos que superaram 6000 ppb, o que denuncia focos ativos de combustão.

Tabela 1. Resumo estatístico das variáveis selecionadas.

index	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
time	10156.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
lon	10156.0	-49.12	3.41	-54.98	-52.12	-48.97	-46.39	-43.1
lat	10156.0	-14.84	3.42	-20.89	-17.87	-14.59	-11.94	-9.05

lev	10156.0	3356.37	2964.75	39.2	923.5	2296.6	5590.0	10289.8
sea_press	10156.0	1017.08	2.64	1010.91	1015.05	1016.84	1018.61	1025.22
t2mj	10156.0	35.11	2.9	21.36	32.89	35.5	37.59	40.53
rshort	10156.0	709.77	62.14	244.18	669.62	721.56	754.74	832.83
u10mj	10156.0	-2.5	1.83	-6.67	-3.8	-2.48	-1.45	3.27
v10mj	10156.0	0.21	0.96	-3.52	-0.39	0.21	0.86	4.89
tempc	10156.0	7.94	19.33	-42.8	-3.38	10.65	23.88	37.63
ue_avg	10156.0	-2.43	6.39	-18.75	-6.31	-3.76	-0.28	30.6
ve_avg	10156.0	-0.01	2.77	-16.74	-1.08	0.27	1.59	11.5
rh	10156.0	20.04	14.17	0.39	7.5	18.67	29.01	75.72
sfc_press	10156.0	956.24	21.67	889.02	941.78	957.96	975.32	1000.02
aot500	10156.0	0.49	0.39	0.07	0.23	0.39	0.65	10.14
aot550	10156.0	0.33	0.26	0.05	0.15	0.26	0.43	6.72
pmint	10156.0	32.82	32.19	1.97	13.61	25.34	44.48	847.09
co	10156.0	144.63	121.26	38.44	71.88	97.66	195.09	6371.19
pm25	10156.0	6.72	11.81	0.0	0.0	3.06	10.97	732.01
co_src	10156.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
depth_land_and_ocean_mean	10156.0	0.33	0.41	-0.05	0.06	0.16	0.48	4.0
dia	10156.0	4.57	2.67	1.0	2.0	4.0	8.0	8.0

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Para compreender a interação entre variáveis, o *script* em *Python* gera a matriz de correlação (Figura 1):

```
python
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.heatmap(df.corr(numeric_only=True), cmap="Spectral")
plt.title("Matriz de Correlação")
plt.tight_layout()
pdf.savefig()
plt.close()
```

Figura 1. Matriz de Correlação.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Esta matriz evidenciou correlação expressiva de profundidade óptica simulada a 500 nm (*aot500*) e profundidade óptica simulada a 550 nm (*aot550*) com a profundidade óptica média em terra e oceano (*optical_depth_land_and_ocean_mean*), reforçando a hipótese de que as profundidades simuladas capturam o padrão geral da profundidade óptica de aerossóis real, mas não substituem medições diretas em situações de emissão intensa ou variação microclimática. O material particulado fino (*pm25*) e o monóxido de carbono (*co*) também mantiveram correlação positiva, indicando coerência com o entendimento físico de que queimadas elevam tanto o material particulado fino quanto os níveis de monóxido de carbono.

A distribuição do AOD por qualidade do pixel MODIS ficou evidenciada a distribuição do AOD MODIS por qualidade, como mostra a Figura 2, obtida pelo *script*:

```
python
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.boxplot(x="land_ocean_quality_flag_mode",
y="optical_depth_land_and_ocean_mean", data=df)
plt.title("Distribuição do AOD MODIS por Qualidade")
plt.tight_layout()
pdf.savefig()
plt.close()
```

Figura 2. Distribuição do AOD MODIS por Qualidade.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Na Figura 2 pode-se observar que dados com *flag* de qualidade mais alto (3) concentram a maior parte das observações em um intervalo compacto, ainda que apresentem uma cauda longa de valores extremos, possivelmente relacionados a picos locais reais de emissão. Já os registros com *flag* 0 evidenciam uma faixa central ainda mais restrita, mas incluem *outliers* significativos, sugerindo maior suscetibilidade à contaminação por nuvens, reflexos ou fumaça densa. Esse padrão confirma o desafio sobre a detecção orbital de aerossóis em condições atmosféricas adversas, reforçando a importância de considerar o filtro de qualidade na modelagem.

A Figura 3 mostra a relação da profundidade óptica simulada a 550 nm (*aot550*) com a profundidade óptica média em terra e oceano (*optical_depth_land_and_ocean_mean*), do AOT550 (BRAMS) e AOD MODIS, respectivamente, e foi elaborado pelo script:

```
python
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.scatterplot(x="aot550", y="optical_depth_land_and_ocean_mean",
                hue="land_ocean_quality_flag_mode", data=df, alpha=0.5)
plt.title("Relação entre AOT550 (BRAMS) e AOD MODIS")
plt.tight_layout()
pdf.savefig()
plt.close()
```

Figura 3. Relação entre AOT550 (BRAMS) vs AOD MODIS.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 3 mostra a visualização mostra uma faixa concentrada de pontos na região de AOD entre 0,2 e 0,6, indicando concordância geral entre o valor simulado (*aot550*) pelo BRAMS e o AOD observado pelo MODIS. Entretanto, nota-se uma dispersão lateral crescente para valores mais elevados, sugerindo que o BRAMS, por ser um modelo regional de previsão, tende a suavizar picos de emissão ou não captar variações abruptas quando os inventários de emissão não são atualizados em tempo real. Essa limitação pode comprometer a acurácia em cenários com eventos de emissão intensa, como queimadas severas ou fontes sazonais.

Para a simulação dos modelos (*Random Forest*, *XGBoost* e *LightGBM*) de *ML*, foi realizada uma divisão dos dados, conforme descrito nos trechos dos códigos em *Python*, respectivamente.

```
python
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
random_state=42)
```

O *Random Forest* foi parametrizado da seguinte maneira:

```
python
RandomForestRegressor(n_estimators=200, max_depth=25, random_state=42)
```

O *XGBoost* e o *LightGBM* foram estruturados da seguinte maneira:

```
python
XGBRegressor(n_estimators=200, max_depth=6, learning_rate=0.1,
objective='reg:squarederror', random_state=42)
LGBMRegressor(n_estimators=200, max_depth=6, learning_rate=0.1,
random_state=42)
```

O treinamento ocorreu como descrito no trecho do código:

```
python
modelo.fit(X_train, y_train)
y_pred = modelo.predict(X_test)
```

As métricas foram exportadas com:

```
python
df_metricas.to_csv("{CAMINHO NA MÁQUINA}")
```

Na Figura 4 apresenta-se a relação do AOD Real com o AOD Estimado, permitindo comparar o desempenho dos quatro modelos aplicados. Observa-se que o *Random Forest*, representado na Figura 4a, mantém a nuvem de pontos concentrada ao longo da linha ideal, indicando que o modelo conseguiu capturar padrões não lineares presentes nos dados. Esse alinhamento revela que o algoritmo absorveu de forma robusta as interações entre emissão, transporte e variações meteorológicas, reduzindo a dispersão dos resíduos. Assim, mesmo

diante de variações extremas, o *Random Forest* distribuiu o peso entre os preditores de forma equilibrada, evitando sobreajuste e mantendo a estabilidade da estimativa.

Figura 4. AOD Real vs AOD Estimado.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

No *XGBoost*, representado na Figura 4b, nota-se uma faixa de pontos com alinhamento consistente em relação à linha ideal, reforçando a capacidade de ajuste do modelo. Entretanto, há uma expansão lateral mais evidente em valores de profundidade óptica de aerossóis acima de 0,8, revelando a sensibilidade do algoritmo a outliers e variações extremas. Essa dispersão indica que, embora o ajuste geral se mantenha fiel, o *XGBoost* pode amplificar erros pontuais quando a base de dados contém registros de qualidade incerta (*flags* 0 e 1).

A Figura 4c, que representa o *LightGBM*, exibe um padrão semelhante ao *XGBoost*, com alinhamento consistente entre valores observados e estimados. Nota-se, porém, uma leve suavização de valores extremos, sobretudo para *AODs* mais elevados, o que decorre da forma como o *LightGBM* organiza seus nós e folhas em árvores mais rasas e balanceadas. Essa

característica tende a conter oscilações abruptas, mas pode limitar a captação de picos localizados em séries pontuais.

O gráfico da Figura 4d, referente à Regressão Linear, evidencia um padrão de achatamento, com a maioria dos pontos aglomerados em torno de valores médios. Esse comportamento confirma que o ajuste linear não consegue capturar adequadamente as variações extremas do AOD, resultando em resíduos mais elevados e uma faixa predita artificialmente restrita. Tal limitação reforça a inadequação de modelos lineares isolados para estimar fenômenos atmosféricos influenciados por múltiplos fatores interdependentes e relações não lineares.

As Séries Temporais Diárias foram derivadas por:

```
python
media_por_dia = df_dia.groupby("dia") [{"optical_depth_land_and_ocean_mean",
f"{nome}_pred"}].mean()
```

A Figura 5 mostra os comportamentos do AOD Real vs. AOD Estimado por dia, permitindo observar como cada modelo representa as variações diárias do fenômeno. Nota-se que o *Random Forest*, representado na Figura 5a, reproduz fielmente o padrão real do AOD, ajustando-se de forma consistente às flutuações diárias. O pico registrado em 5 de setembro, possivelmente associado a um evento localizado de queimadas mais intensas, é bem capturado pelo modelo sem introdução de ruídos ou distorções, reforçando sua capacidade de representar elevações pontuais com precisão.

Figura 5. AOD Real vs AOD Estimado por Dia.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

O *XGBoost*, representado na Figura 5b, reproduz com fidelidade o padrão de subida e descida do AOD real, demonstrando alta capacidade de ajuste. Observa-se, porém, leves cruzamentos entre as curvas em pontos de transição, sugerindo um leve sobreajuste local. Ainda assim, o modelo mantém coerência na estimativa das oscilações diárias, acompanhando bem as variações reais do fenômeno.

Na Figura 5c, o *LightGBM* apresenta desempenho consistente, acompanhando de forma próxima a média real do AOD. Embora reproduza bem a tendência geral, nota-se uma leve suavização em picos mais acentuados, como no dia 5, indicando que o *LightGBM* tende a reduzir variações extremas e potenciais ruídos, ajustando-se adequadamente às oscilações reais sem distorções abruptas.

A Figura 5d, referente à Regressão Linear, evidencia um comportamento suavizado, em que picos mais elevados são subestimados e vales são superestimados. Esse padrão demonstra que o modelo linear tende a nivelar as oscilações diárias do AOD, indicando que ajustes lineares isolados não capturam adequadamente as variações naturais de fenômenos atmosféricos.

A Figura 6 apresenta a importância das variáveis utilizadas nos três modelos, destacando quais preditores exerceram maior influência na estimativa do AOD MODIS. As profundidades ópticas simuladas *aot500* e *aot550* concentram os maiores pesos, o que confirma a coerência física dos resultados, pois esses parâmetros formam a base de previsão do BRAMS.

Figura 6. Importância das Variáveis.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

No *Random Forest*, representado na Figura 6a, observa-se forte concentração de importância nas profundidades ópticas, seguidas por *pm10* e *co*, variáveis associadas a emissões diretas de material particulado e gases traço, fundamentais para explicar as oscilações na profundidade óptica de aerossóis.

O *XGBoost*, mostrado na Figura 6b, mantém padrão semelhante, mas amplia o destaque para fatores meteorológicos como pressão ao nível do mar (*sea_press*), pressão de superfície (*sfc_press*), radiação solar (*rshort*), vento (*u10mj*, *v10mj*) e umidade relativa (*rh*). Esses elementos modulam o transporte, a dispersão e a deposição de partículas na atmosfera, reforçando o papel das condições meteorológicas na previsão.

O *LightGBM*, ilustrado na Figura 6c, distribui o peso de forma mais equilibrada entre as variáveis, indicando maior sensibilidade a interações combinadas. O modelo atribui relevância significativa a diversos fatores, combinando dados de emissão e meteorologia para captar as variações de forma distribuída e coerente.

A Figura 7 reúne o comparativo das métricas de desempenho entre os modelos testados, permitindo avaliar o ajuste e a precisão de cada abordagem. O gráfico representado na Figura 7a mostra o coeficiente de determinação R^2 , em que o *Random Forest* obteve o maior valor, confirmando sua robustez para capturar padrões complexos. Na sequência, *LightGBM* e *XGBoost* apresentam resultados muito próximos, o que destaca a eficiência dos métodos de *ensemble*. A regressão linear, por outro lado, exibe desempenho inferior, limitado à relação linear entre as variáveis, o que reforça sua inadequação para estimar fenômenos atmosféricos marcados por múltiplos fatores interdependentes.

Figura 7. Comparativo entre os Modelos.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A Figura 7b apresenta a comparação do *RMSE* (*Root Mean Square Error*), evidenciando que *Random Forest*, *LightGBM* e *XGBoost* mantêm erros médios quadráticos muito semelhantes e significativamente menores do que o valor registrado pela regressão linear. Esse resultado demonstra que algoritmos baseados em árvores conseguem reduzir a magnitude dos erros residuais, ajustando-se melhor a oscilações sazonais e eventos pontuais que influenciam a profundidade óptica dos aerossóis.

Na Figura 7c observa-se o comportamento do *MAE* (*Mean Absolute Error*) entre os modelos. O *Random Forest* alcançou o menor erro absoluto médio, seguido por *XGBoost* e *LightGBM*, enquanto a regressão linear novamente se mostrou menos eficaz. Essa diferença confirma que os métodos de ensemble mantêm maior precisão na estimativa diária do AOD, mesmo quando expostos a ruídos e outliers na base de validação.

A Tabela 2 apresenta um resumo dos resultados obtidos dos modelos e suas métricas, ou seja, o modelo *Random Forest* obteve os valores: R^2 de 0,81, *RMSE* de 0,18 e *MAE* de 0,09; sendo que os modelos *XGBoost* e *LightGBM* mantêm resultados sólidos. Já o modelo Regressão Linear apresenta um valor R^2 de 0,52, sinalizando incapacidade de absorver interações complexas. O confronto desses valores das métricas, juntamente com os gráficos fortalecem a conclusão de que técnicas de *ensemble* ampliam a aderência ao fenômeno real.

Tabela 2. Tabela Comparativa das Métricas entre os Modelos.

Modelo	R ²	RMSE	MAE
Random Forest	0.8063	0.1843	0.0958
XGBoost	0.7946	0.1898	0.1020

LightGBM	0.8010	0.1868	0.1056
Regressão Linear	0.5279	0.2877	0.1865

Fonte: Elaboração própria, 2025.

4. Conclusão

A análise apresentada confirma a viabilidade de integrar variáveis simuladas pelo BRAMS com observações orbitais do sensor MODIS TERRA, visando ajustar e complementar estimativas da profundidade óptica de aerossóis em escala regional. A amostra de 500 mil registros abrangeu variações reais das condições atmosféricas durante a transição da estação seca para o início do período chuvoso na região Centro-Oeste do Brasil, fase em que as queimadas intensificam a presença de material particulado e gases precursores. As figuras e tabelas geradas demonstram que, mesmo em cenários com dados do MODIS TERRA classificados em diferentes níveis de qualidade, a combinação com campos simulados permite corrigir subestimações ou lacunas do BRAMS, qualificando projeções para monitoramento ambiental.

Os resultados comparativos entre os algoritmos testados indicam que métodos baseados em *ensemble*, como o *Random Forest*, apresentaram maior robustez para capturar interações não lineares entre profundidades ópticas simuladas (*aot500*, *aot550*), parâmetros meteorológicos (*sea_press*, *sfc_press*, *rh*, *t2mj*) e indicadores de emissão (*pm25*, *co*). Essa superioridade se reflete na combinação de elevado coeficiente de determinação (R^2), baixo erro quadrático médio (*RMSE*) e menor erro absoluto médio (*MAE*), além da estabilidade na reprodução das oscilações diárias.

Os modelos *XGBoost* e *LightGBM* alcançaram desempenho similar ao *Random Forest*, validando o potencial do *boosting* em regressões atmosféricas. Por outro lado, a Regressão Linear, embora útil como linha de base, apresentou limitações em contextos que exigem considerar múltiplos fatores interdependentes. Para avanços futuros, recomenda-se expandir as séries temporais, integrar dados adicionais do sensor *AQUA* e refinar hiperparâmetros em bases ampliadas, consolidando o uso de satélites como fontes de correção de modelos regionais de qualidade do ar.

REFERÊNCIAS

ALPAYDIN, E. Machine Learning - Description: Revised and updated edition. The MIT Press, Cambridge, 2021. ISBN 9780262542524.

HANDSCHUH, J.; ERBERTSEDER, T.; BAIER, F. On the added value of satellite AOD for the investigation of ground-level PM_{2.5} variability. *Atmospheric Environment*, v. 331, p. 120601, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2024.120601>. Acesso em: 20 jun. 2025.

HUBANKS, P.; PLATNICK, S.; KING, M.; RIDGWAY, B. MODIS Algorithm Theoretical Basis Document (ATBD) for Level-3 Global Gridded Atmosphere Products (08_D3, 08_E3, 08_M3) and Users Guide (Collection 6.0 & 6.1, Version 4.4, 20 Feb 2019). NASA Goddard Space Flight Center, 2019. Disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2025.

LONGO, K. M.; FREITAS, S. R.; PIRRE, M.; MARÉCAL, M.; RODRIGUES, L. F.; PANETTA, J.; ALONSO, M. F.; ROSÁRIO, N. E.; MOREIRA, D. S.; GACITA, M. S.; ARTETA, J.; FONSECA, R.; STOCKLER, R.; KATSURAYAMA, D. M.; FAZENDA, A. BELA, M. The Chemistry CATT-BRAMS model (CCATT-BRAMS 4.5): a regional atmospheric model system for integrated air quality and weather forecasting and research. *Geoscientific Model Development*, v. 6, p. 1389–1405, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/gmd-6-1389-2013>. Acesso em: 20 jun. 2025.

LYAPUSTIN, A.; WANG, Y.; KORKIN, S.; HUANG, D. MODIS Collection 6 MAIAC algorithm, *Atmos. Meas. Tech.*, 11, 5741–5765, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.5194/amt-11-5741-2018>. Acesso em: 20 jun. 2025.

ROSÁRIO, N. M. E. Estudo da variabilidade das propriedades ópticas dos aerossóis sobre a América do Sul e dos impactos do Efeito Radiativo Direto das partículas de queimadas. 2011. Tese (Doutorado em Ciências) — Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

SHEN, S.; LI, C.; VAN DONKELAAR, A.; JACOBS, N.; WANG, C.; MARTIN, R. V. Enhancing global estimation of fine particulate matter concentrations by including

geophysical a priori information in deep learning. *ACS ES&T Air*, v. 1, p. 332–345, 2024.
Disponível em: <https://doi.org/10.1021/acsestair.3c00054>. Acesso em: 20 jun. 2025.

VORMITTAG, E. M. P. A. A.; CIRQUEIRA, S. S. R.; WICHER, H.; SALDIVA, P. H. N.
Análise do monitoramento da qualidade do ar no Brasil. **Estudos Avançados**, v. 35, n. 102, p.
7-30, 2021.